

METHODOLOGICAL AND DIDACTIC FEATURES OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY EDUCATIONAL PARADIGM

Kudiyarbekova M.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Language Disciplines, Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Savchits N.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Language Disciplines, Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Kaimova D.

Lecturer, Department of Language Disciplines, Asfendiyarov Kazakh National Medical University

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Кудиярбекова М.К.

к.п.н., доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова

Асфендиярова

Савчиц Н.Е.

к.ф.н., доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова

Асфендиярова

Каимова Д.Б.

лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендияров

ров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18841664>

Abstract

The article analyzes the methodological and didactic features of teaching Russian as a foreign language within the framework of the contemporary educational paradigm. Russian as a Foreign Language (RFL) is рассматривается as an independent linguodidactic discipline that integrates the development of communicative competence with professionally oriented language training. Special attention is given to the role of pedagogical grammar, functional-communicative syntax, and the interdisciplinary approach in organizing the instructional process. The study emphasizes the importance of accounting for interlanguage interference, learners' motivational profiles, and socio-cultural transformations in Kazakhstan's educational environment. The significance of professional teacher training and the integration of face-to-face and distance learning formats is highlighted. The paper concludes that the modern model of RFL instruction aims at developing discursive, pragmatic, and professional communicative competence in foreign learners.

Аннотация

Статья посвящена анализу методологических и дидактических особенностей обучения русскому языку как иностранному в условиях современной образовательной парадигмы. Рассматривается специфика РКИ как самостоятельной лингводидактической дисциплины, сочетающей формирование иноязычной коммуникативной компетенции с задачами профессионально ориентированного образования. Особое внимание уделяется роли педагогической грамматики, функционально-коммуникативного синтаксиса и междисциплинарного подхода в организации учебного процесса. Обосновывается необходимость учета межъязыковой интерференции, мотивационной специфики обучающихся и социально-культурных трансформаций в образовательной среде Казахстана. Подчеркивается значимость профессиональной подготовки преподавателя РКИ и интеграции очных и дистанционных форм обучения. Делается вывод о том, что современная модель преподавания РКИ ориентирована на формирование дискурсивной, прагматической и профессиональной коммуникативной компетенции инофонов.

Keywords: Russian as a foreign language, RFL methodology, communicative competence, functional-communicative syntax, pedagogical grammar, interlanguage interference, professionally oriented instruction, distance learning technologies.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика РКИ, коммуникативная компетенция, функционально-коммуникативный синтаксис, педагогическая грамматика, межъязыковая интерференция, профессионально ориентированное обучение, дистанционные технологии.

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) характеризуется рядом типологических и методических особенностей, принципиально отлича-

ющих его от преподавания русского языка как родного. В системе лингводидактики РКИ выступает одновременно **как цель обучения** (формирование иноязычной коммуникативной компетенции), так и

как средство профессиональной подготовки, обеспечивающее освоение специальности на русском языке в условиях академической мобильности и полилингвальной образовательной среды.

С позиций культурно-исторической теории Л. С. Выготского усвоение родного языка осуществляется преимущественно в естественной коммуникативной среде, имплицитно и интуитивно (механизм «снизу вверх»), тогда как овладение иностранным языком носит сознательно-регулируемый характер и реализуется через эксплицитное усвоение языковых норм (механизм «сверху вниз»). Иными словами, процесс обучения РКИ предполагает опору на рефлексивное осмысление языковых явлений, формирование метаязыковой компетенции и развитие учебной автономии обучающихся.

В отличие от дисциплин предметного цикла, иностранный язык не транслирует обучаемому систему объективных знаний о мире напрямую; он функционирует как **инструмент концептуализации и вербализации действительности**. Поэтому овладение фонетической, лексической и грамматической подсистемами языка рассматривается лишь как начальный — языковой — уровень формирования коммуникативной компетенции. Этот этап соотносится с развитием языковой компетенции (в терминологии общеевропейской модели — *linguistic competence*) и предполагает усвоение нормативных средств выражения.

Базовый же этап обучения связан с формированием **речевой и дискурсивной компетенции**, то есть с освоением инофонами новых способов смыслообразования, стратегий речевого поведения и моделей порождения высказывания в различных коммуникативных регистрах и социокультурных контекстах. Речь идет о переходе от знания языковой системы к её функционально-прагматическому использованию в профессиональной, академической и повседневной коммуникации.

Существенной характеристикой РКИ является его принципиальная **открытость и потенциальная неограниченность содержания**, поскольку язык как динамическая система не имеет фиксированных границ усвоения. В условиях учебного процесса это требует реализации принципов **содержательной селекции и методической компрессии материала**, ориентированных на достижение практико-ориентированного результата. Отбор учебного содержания осуществляется на основе коммуникативной релевантности, частотности и профессиональной значимости языковых единиц.

В данном контексте особую роль играет педагогическая грамматика как прикладное направление лингводидактики [1]. Её аналитический инструментарий включает такие категории, как пропозициональное содержание высказывания и субъективно-модальная интерпретация содержания, что позволяет структурировать учебный материал с учетом национально-культурных параметров коммуникативного поведения. Использование данных категорий обеспечивает функционально-семантический подход к обучению, способствует

моделированию типовых речевых ситуаций и позволяет адекватно репрезентировать систему русского языка в границах методики РКИ.

Таким образом, обучение РКИ представляет собой многоуровневый процесс формирования иноязычной коммуникативной личности, в котором языковая подготовка интегрируется с социокультурной и профессиональной адаптацией обучающихся.

В структуре педагогической грамматики категория предметно-смыслового компонента речи охватывает пропозициональное содержание высказывания и способы его формально-синтаксической репрезентации. В эту зону включаются модели выражения субъекта, предиката и объекта; типология простого и сложного предложения; функционирование причастных и деепричастных конструкций, их семантическая дифференциация и условия употребления; а также разграничение продуктивной и рецептивной лексики и методы её семантизации в учебном процессе. Таким образом, содержательно-семантическая модель соотносится преимущественно с формированием языковой компетенции и овладением структурно-семантической организацией высказывания.

Категория прагматико-дискурсивного уровня высказывания, в свою очередь, отражает субъективно-коммуникативные компоненты речи. В неё входят параметры речевого взаимодействия: формы и типы дискурса, коммуникативные регистры, интенциональность высказывания, а также интерпретация субъективно-модальных и целевых смыслов в конкретном контексте. Они предполагают учет не только этнокультурной специфики русского коммуникативного поведения (выбор пропозициональной структуры, модальности, способов номинации), но и языкового опыта обучающихся, включая влияние родного языка или языка-посредника. Иными словами, в обучении РКИ системно учитывается феномен межъязыковой интерференции, что принципиально отличает методику преподавания русского как иностранного от методики обучения иностранным языкам носителей русского языка.

Мотивационная сфера обучающихся также существенно варьируется в зависимости от образовательного профиля. Так, у студентов переводческих отделений формируется профессионально ориентированная мотивация, связанная с освоением языков романо-германской группы как инструмента будущей деятельности. В то же время для значительной части казахстанских студентов иностранный язык воспринимается прежде всего как учебная дисциплина, требующая аттестации (зачёт, экзамен), а его практическая ценность связывается с межкультурным общением, участием в сетевых коммуникациях, академической мобильностью или переводом научных текстов. Подобная разноуровневая мотивация требует дифференциации методических стратегий и адаптации содержания обучения.

Социально-культурные и образовательные трансформации, произошедшие в Казахстане и в

мировом образовательном пространстве за последние десятилетия, обусловили переосмысление методологических ориентиров в преподавании РКИ. В условиях новой языковой ситуации русский язык функционирует не только как общеобразовательная дисциплина, но и как инструмент профессиональной коммуникации и социальной интеграции. Это предполагает усиление практико-ориентированной направленности обучения, интеграцию языковой подготовки с профессиональным контекстом и формирование у обучающихся способности использовать русский язык в реальных жизненных и профессиональных ситуациях.

В современных условиях академической и трудовой мобильности Республика Казахстан становится пространством притяжения не только иностранных абитуриентов и докторантов, но и взрослых обучающихся, уже обладающих высшим образованием и профессиональной квалификацией. Речь идет о сформировавшихся специалистах в сферах экономики, менеджмента, строительства, инженерии, медиа и других областях, для которых русский язык выступает не учебной дисциплиной, а **инструментом профессиональной коммуникации** и средством реализации трудовой функции в поликультурной среде.

В данном случае обучение русскому языку как иностранному приобретает характер **профессионально ориентированного языкового образования**, направленного на формирование коммуникативной компетенции в деловой и отраслевой сферах. Язык осваивается как средство межкультурного и межпрофессионального взаимодействия, обеспечивающее эффективное участие в переговорах, проектной деятельности, управленческой коммуникации и документационном сопровождении бизнеса.

Практика функционирования представительств международных компаний на территории Казахстана демонстрирует устойчивый запрос на специалистов-экспатов, владеющих русским языком на уровне, достаточном для профессионального взаимодействия. В ряде случаев языковая компетентность становится критерием кадрового отбора и условием пролонгации трудового контракта. Это свидетельствует о том, что владение РКИ приобретает статус **профессиональной компетенции**, интегрированной в структуру квалификационных требований.

Различные контингенты иностранных граждан - студенты, магистранты, специалисты-практики - объединяет необходимость освоения РКИ в целях социальной и профессиональной адаптации. Методика преподавания русского языка как иностранного традиционно строится на принципе **осознанного усвоения языковой системы**, включающего систематизацию языковых средств, формирование навыков порождения и понимания высказывания, развитие метаязыковой рефлексии и поэтапное формирование коммуникативной компетенции.

В этой связи особую значимость приобретает **профессиональная подготовка преподавателя РКИ**, чья деятельность существенно отличается от

деятельности преподавателя русского языка как родного в условиях билингвальной среды. Преподаватель РКИ должен владеть методологией лингводидактического анализа, учитывать межъязыковую интерференцию, типологические различия языков, мотивационную специфику взрослых обучающихся, а также принципы профессионально ориентированного обучения.

Формирование квалифицированного преподавателя РКИ предполагает наличие практического педагогического опыта, а также специальной лингвометодической подготовки, получаемой на профильных отделениях филологических факультетов. Такая подготовка обеспечивает овладение современными методами обучения, технологиями формирования коммуникативной компетенции и позволяет достигать устойчивых образовательных результатов в обучении инофонов русскому языку в академической и профессиональной среде.

Преподаватель, реализующий образовательный процесс в иноязычной аудитории, должен обладать сформированной **общелингвистической компетенцией**, соотносимой с уровнем профессиональной подготовки преподавателя русского языка как родного. На основе фундаментальных знаний о структуре и функционировании языковой системы он обязан осуществлять **методически обоснованный выбор и сочетание лингводидактических подходов**, обеспечивая их целесообразную **дидактическую интеграцию** в зависимости от целей обучения, этапа формирования коммуникативной компетенции, уровня владения языком и индивидуально-типологических характеристик обучающихся.

В процессе становления методики преподавания русского языка как иностранного как самостоятельной научно-учебной дисциплины был разработан и апробирован широкий спектр методов обучения: грамматико-переводной, сознательно-практический, аудиolingвальный, аудиовизуальный, коммуникативный, лингвокультурологический, а также метод активизации резервных возможностей личности и коллектива, разработанный Г.А. Китайгородской и положивший начало интенсивному обучению взрослых инофонов [1]. Современный преподаватель РКИ должен владеть **методологией применения данных методов**, понимать их психолого-педагогические основания и уметь адаптировать методические приёмы к конкретной образовательной ситуации и типу учебной деятельности.

Несмотря на разнообразие методических концепций, систематизация и обучение языковому материалу в иноязычной аудитории традиционно опираются на **синтаксический принцип организации содержания обучения**, который признаётся одним из базовых в методике РКИ. Вместе с тем в современной лингводидактике акцент смещается с классического структурного синтаксиса, ориентированного на описание предложения как абстрактной грамматической конструкции, к **функционально-коммуникативному синтаксису**, обладающему более широким аналитическим потенциалом.

Функционально-коммуникативный синтаксис рассматривает связную речь как **целостное коммуникативное единство**, в котором языковые средства функционируют во взаимосвязи с коммуникативной интенцией говорящего, условиями речевого взаимодействия и прагматической установкой высказывания [3]. Его базовой единицей является **высказывание** - минимальный фрагмент связной речи, который одновременно реализует структурно-грамматическую модель предложения и выступает как **речевой акт** в системе коммуникативного поведения.

Именно в рамках коммуникативного синтаксиса становится возможным методически адекватное объяснение обучающимся особенностей видо-временной корреляции в отрицательных конструкциях русского языка. Так, в общеотрицательных вопросно-ответных структурах форма прошедшего времени реализуется как в несовершенном, так и в совершенном виде в зависимости от коммуникативной задачи и интенции говорящего (Ты перевел сегодня текст? - Нет, ещё не перевел; Ты перевёл сегодня текст? - Нет, ещё не перевёл). В ситуации категорического отрицания, выражающего отрицание самого факта действия, нормативным является употребление исключительно несовершенного вида (Кто принёс эти словари? - Не знаю, я не приносил), поскольку именно он маркирует отсутствие осуществления действия как такового [4].

Следовательно, обращение к функционально-коммуникативному синтаксису обеспечивает не только системное и функционально ориентированное представление грамматического материала, но и способствует формированию у инофонов **дискурсивной, прагматической и коммуникативной компетенций**, что соответствует задачам современного профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному.

В коммуникативных структурах первого типа взаимодействие осуществляется в рамках двучленной субъектной модели «адресант - адресат» (я - ты), где оба участника речевого акта являются идентифицированными субъектами коммуникации. В конструкциях с категорическим отрицанием в коммуникативную ситуацию включается дополнительный, неопределённый субъект («я - ты - кто»), что усложняет прагматическую структуру высказывания. В подобных случаях языковая система реализует категорию несовершенного вида как средство выражения отсутствия факта действия, соотносимого как с известным субъектом (я не приносил), так и с неопределённым деятелем (неизвестно, кто приносил). Таким образом, выбор видовой формы обусловлен не только грамматическими, но и коммуникативно-прагматическими факторами.

Преподаватель, специализирующийся в области русского языка как иностранного, должен учитывать междисциплинарный характер данной обла-

сти знаний. Методика РКИ интегрирует достижения общего, сопоставительного, структурного и прикладного языкознания, опирается на положения педагогики высшей школы и психологии обучения, а также взаимодействует с культурологией, лингвокультурологией, этнопсихологией, историей и географией [5]. Такой междисциплинарный синтез обеспечивает комплексный подход к формированию коммуникативной компетенции и социокультурной адаптации обучающихся.

В современных условиях Казахстана обучение РКИ преимущественно осуществляется на основе беспереводных коммуникативных технологий в полиэтнических группах с различными родными языками. Вместе с тем расширяются возможности дистанционного обучения: видеокурсы и онлайн-занятия позволяют иностранным гражданам, находящимся за пределами страны, подготовиться к сертификационным экзаменам, к профессиональным или деловым контактам, а также сформировать базовые навыки чтения, письма, аудирования и участия в русскоязычной цифровой коммуникации.

Однако при всей эффективности дистанционных образовательных технологий формат очного взаимодействия («face-to-face») продолжает сохранять высокую дидактическую значимость. Непосредственный педагогический контакт обеспечивает не только формирование фонетической, лексико-грамматической и стилистической компетенций, но и способствует усвоению социокультурных норм, ценностных установок и национально-культурной картины мира, отражённых в системе русского языка. Именно в живом межкультурном диалоге формируется целостная коммуникативная личность инофона, способная к адекватному речевому поведению в реальных условиях общения.

Список литературы:

1. **Матюнова А.А.** *Функционально-коммуникативное описание русского языка как иностранного: учебно-методическое пособие.* - Минск: БГУ, 2016.
2. **Китайгородская Г.А.** *Интенсивное обучение. Теория и практика.* - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2009. - 280 с.
3. **Золотова Н.В., Григорьева И.В.** Функционально-коммуникативный синтаксис и его роль в обучении русскому языку как иностранному // *Вестник педагогики и лингводидактики.* - 2018. - № 3. - С. 112-123.
4. **Ломтев В. А.** Функциональная типология предложений в системе РКИ // *Русский язык за рубежом.* - 2015. - № 1. - С.5-16.
5. **Черняева Т.В.** Межъязыковая интерференция в обучении русскому языку как иностранному // *Вопросы языкознания.* - 2021. - № 2. - С. 85-97.